

Роль інвестиційних банків на ринку корпоративного контролю

У статті дано визначення інвестиційного банку. Окреслені основні напрями діяльності сучасних інвестиційних банків, серед яких: інвестиційно–банківська діяльність, зокрема андеррайтинг, залучення фінансових ресурсів, злиття та придбання, фінансове консультування; дочірнє управління активами і пасивами; операції з цінними паперами. Визначена низка передумов для успішного розвитку інвестиційних банків в українській економіці на сучасному етапі розвитку. Наведено трактування андеррайтингу, визначені основні види робіт, здійснюваних андеррайтером у процесі підготовки розміщення нової емісії акції на публічному ринку.

Ключові слова: інвестиційний банк, корпоративний контроль, ефективність, андеррайтингові послуги, фінансовий ринок, капітал, акції, інвестиції.

Л.І. ПАВЛЮК,
М.Ю. ЛАЛАКУЛИЧ

Роль инвестиционных банков на рынке корпоративного контроля

В статье дано определение инвестиционного банка. Очерчены основные направления деятельности современных инвестиционных банков, среди которых: инвестиционно–банковская деятельность, в частности андеррайтинг, привлечение финансовых ресурсов, слияние и приобретение, финансовое консультирование; дочернее управление активами и пассивами; операции с ценными бумагами. Определен ряд предпосылок для успешного развития инвестиционных банков в украинской экономике на современном этапе развития. Приведена трактовка андеррайтинга, определены основные виды работ, осуществляемых андеррайтером в процессе подготовки размещения новой эмиссии акции на публичном рынке.

Ключевые слова: инвестиционный банк, корпоративный контроль, эффективность, андеррайтинговые услуги, финансовый рынок, капитал, акции, инвестиции.

Л. ПАВЛЮК,
М. ЛАЛАКУЛИЧ

The role of investment banks in the market of corporate control

In the article the definition of an investment bank is done. The main directions of activity of modern investment banks are outlined, among them: investment banking activity, in particular underwriting, attraction of financial resources, merger and acquisition, financial advisory services; subsidiary asset and liability management; securities transactions. A number of prerequisites for the successful development of investment banks in the Ukrainian economy at the present stage of development are identified. The interpretation of underwriting is given, the main types of work performed by the underwriter in the process of preparing the placement of a new issue of shares in the public market are defined.

Keywords: investment bank, corporate control, efficiency, underwriting services, financial market, capital, shares, investments.

Постановка проблеми. На ринку корпоративного контролю особливе місце належить інвестиційним банкам, які забезпечують ефективно функціонування механізмів фінансування операцій злиття і придбання, в тому числі й у реальному секторі економіки за рахунок зовнішніх інвестиційних джерел. Операції злиття та при-

дбання є складним процесом, успіх якого залежить не тільки від правильності обраної стратегії, а ще більшою мірою від професіоналізму учасників та відповідальної роботи цілої команди фахівців. На розвинених ринках саме інвестиційні банки організують весь процес здійснення таких операцій, виступаючи в ролі координаторів.

Діяльність інвестиційних банків досить різноманітна і виходить далеко за межі традиційної інвестиційної банківської діяльності, а тому вимагає дослідження основ взаємодії інвестиційних банків з іншими учасниками ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичне підґрунтя дослідження діяльності банків закладено у працях зарубіжних та вітчизняних учених Г. Белоглазової, О. Васюренка, В. Грушка, І. Івасіва, Л. Кролівецької, А. Мороза, Я. Мількіна, О. Петрика, П. Роуза, М. Савлука, Дж. Синкі та інших. Однак, слід зауважити, що проблемам трансформації банківської діяльності в глобальному середовищі, а також вивченню можливих наслідків цього процесу для банків з національним капіталом уваги приділяється недостатньо і тому вивчення цих питань потребує подальших досліджень.

Мета статті – визначити роль інвестиційних банків на ринку корпоративного контролю.

Виклад основного матеріалу. Розвиток світової економіки у XXI ст. неможливий без виходу на світові ринки капіталів з метою залучення тимчасово вільних коштів для реалізації цілей розвитку і підвищення ефективності корпоративного сектору. Таким чином, будь-яка ринкова економіка потребує добре розвинутої фінансової системи, яка забезпечувала б вільний рух капіталу між бізнес-організаціями. Цій вимозі відповідає фондовий ринок, який надає корпораціям можливість швидко та ефективно залучити зовнішні фінансові ресурси через використання механізмів емісії цінних паперів, підтримуючи в такий спосіб потрібний баланс між інвестиціями та необхідним капіталом.

Фондовий ринок традиційно відіграє вирішальну роль у функціонуванні механізмів забезпечення зовнішніми інвестиційними ресурсами реального сектору економіки. Головною ланкою системи фінансування реального сектору з використанням інструментів фондового ринку є інвестиційні банки, які виконують функцію ефективних фінансових посередників, забезпечуючи рух капіталу від інвесторів до реципієнтів.

Під інвестиційною банківською діяльністю прийнято розуміти фінансове посередництво в забезпеченні фінансуванням корпоративного або державного сектору шляхом емісії цінних паперів. У цьому процесі банки виступають посередниками в продажу корпоративних цінних паперів кінцевим інвесторам [8].

Теоретичне дослідження підходів до визначення сутності поняття інвестиційного банку не може бути проведене без дослідження наукових позицій, викладених у вітчизняній і західній літературі. Згідно з більш формалізованими трактуваннями інвестиційний банк – це орієнтований на фінансові ринки інститут, який спеціалізується на організації випуску, гарантуванні розміщення та торгівлі цінними паперами, а також фінансовому консультуванні клієнтів, насамперед щодо проведення операцій злиття та придбання [10, 212].

Діяльність сучасних інвестиційних банків надзвичайно диверсифікована, тому доцільно чітко визначити її основні напрями:

1) інвестиційно–банківська діяльність, зокрема андеррайтинг, залучення фінансових ресурсів, злиття та придбання, фінансове консультування;

2) довірче управління активами і пасивами, зокрема управління активами великих інституційних клієнтів, взаємних фондів, приватних осіб, державним боргом різних країн, аналітичне забезпечення портфеля цінних паперів, розроблення та реалізація інвестиційної стратегії клієнтів;

3) операції з цінними паперами, зокрема купівля–продаж за свій рахунок та за рахунок клієнтів на ринках корпоративних цінних паперів, брокерсько–дилерська діяльність з державними цінними паперами різних країн, торгівля дериватами (опціони, ф'ючерси на фінансових і товарних ринках), аналітична діяльність.

Таким чином, фінансова установа, яка виконує всі вище визначені види діяльності, може вважатися універсальним інвестиційним банком. За сучасних умов універсальні інвестиційні банки перетворюються в глобальні фінансові інститути. Банки з глобальною орієнтацією – це універсальні фінансові «супермаркети» з широким спектром послуг, що працюють за межами класичної інвестиційно–банківської діяльності.

В українській економіці на сучасному етапі розвитку склалася низка передумов для успішного розвитку інвестиційних банків. По–перше, найбільші підприємства відчують потребу в залученні додаткових фінансових ресурсів, а отже й у послугах щодо емісії та розміщення власних інструментів капіталу [11]. Керівництво підприємств почало усвідомлювати роль і можливості ринку цінних паперів як потенційного джерела довгострокових фінансових ресурсів.

По–друге, на вітчизняних теренах сформувалися великі фінансові капітали, які вже не задовольняються участю в традиційних секторах економіки і шукають можливості виходу на інші ринки, потребуючи при цьому послуг професійних фінансових посередників. Більшість українських підприємств знаходяться на стадії розвитку, коли реалізація довгострокових стратегічних завдань неможлива без залучення зовнішніх джерел фінансування.

По–третє, ринкова ніша, пов'язана з діяльністю інвестиційних банків, за вітчизняних реалій поки що залишається майже вільною. Найбільші компанії хоча й мають досвід залучення фінансування через інструменти фондового ринку, проте ринок цінних паперів, незважаючи на розвинену інфраструктуру, ще не повністю виконує завдання фінансування реального сектору економіки. Йому ще належить стати повноцінним ринком капіталу, і в його становленні ключову роль відіграватимуть глобальні інвестиційні банки [9].

Роль інвестиційного банку на ринку корпоративного контролю досить значна, оскільки він виконує основну частину роботи у процесі реалізації операцій злиття та придбання. Інвестиційний банк організовує весь процес здійснення операції, виступаючи у ролі координатора. Хоча до процесу залучаються консультанти із бухгалтерського та податкового обліку, юристи, але під час операції інвестиційний банк централізує і координує

їх діяльність. Крім того, часто інвестиційні банки дають рекомендації щодо вибору і залучення інших консультантів. Деякі послуги, такі як правове консультування і оцінка, необхідні в процесі поглинання, тому перш ніж вибрати консультанта слід визначитися з набором послуг, потрібних для успішного здійснення реструктуризації.

Вважаємо, що роль інвестиційних банків у операції злиття та придбання доцільно розглядати через призму притаманних їм функцій. Традиційно інвестиційні банки виконують на ринку корпоративного контролю низку важливих функцій (див. таблицю).

На інвестиційний банк, крім того, покладається функція складання програми фінансування операції злиття, виходу на національний, регіональні і міжнародний фінансові ринки, оскільки реалізація великих операцій може тривати рік–півтора та вимагати постійного юридичного або переговорного супроводу. Інвестиційні банки зазвичай працюють на завершальних етапах операції, але й великий обсяг необхідної підготовчої роботи вони часто беруть на себе. Сюди входять і due diligence, і оцінка, і структуризація операції, і підтримка переговорного процесу. Банки зазвичай проводять і саму транзакцію, використовуючи спеціальні механізми, наприклад escrow (передача активу посередникові, який віддасть його покупцеві тільки у разі гарантії оплати), і можуть здійснювати фінансування операції.

Структуризація функцій інвестиційного банку на ринку корпоративного контролю *

Функція	Економічний зміст	Опис
Консультування	Фінансове консультування	– Проведення аналітичних досліджень кон'юнктури ринку і конкурентного середовища – Визначення ймовірних компаній–цілей – Розроблення плану проведення операцій злиття та придбання – Стратегічне планування діяльності новоутвореної компанії
	Юридичне консультування	Захист цільових фірм від ворожого поглинання шляхом внесення доповнень у статут цільової фірми, звернень до суду
Оціночна	Встановлення справедливої ціни	У разі «дружнього» злиття слід довести акціонерам, що узгоджена ціна є справедливою
	Визначення найнижчої ціни придбання	Якщо злиття не є дружнім, то поглинаюча фірма зазвичай хоче знати найнижчу ціну придбання, а цільова фірма, навпаки прагне довести, що запропонована ціна не виправдано знижена
Організаційна	Організація операції	Організація процесу підготовки та реалізація операцій злиття і придбання
	Реалізація операції	Пошук потенційних учасників операції, ведення переговорів та узгодження умов операції, реалізація поглинання шляхом придбання акцій або боргових зобов'язань цільової фірми
Кредитно–інвестиційна	Фінансування злиття	За відсутності у компанії–покупця вільних грошових коштів, інвестиційний банк допомагає знайти тимчасово вільний капітал

* складено авторами

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Останнім часом одним з найпоширеніших інструментів, які активно використовують інвестиційні банки в своїй діяльності, стало первинне публічне розміщення акцій (IPO). IPO – закладена в законодавстві більшості країн з ринковою економікою стандартна процедура із розміщення цінних паперів, зазвичай звичайних або привілейованих акцій, на відкритому ринку з метою залучення капіталу. Для банків первинне публічне розміщення акцій стало одним з найважливіших механізмів залучення фінансування на ринках капіталу, за якого приватний (private) банк набуває статусу публічного (public). Це одночасно і канал для отримання нещодавно створеними банками нового капіталу, і спосіб для первинних інвесторів вийти з участі в капіталі й отримати прибуток від своїх інвестицій.

Реалізація операцій IPO вимагає участі двох груп учасників – зовнішньої сторони та внутрішньої – андеррайтера (underwriter), роль якого, зазвичай, виконує інвестиційний банк. Перед ухваленням компанією остаточного рішення проведення IPO андеррайтер аналізує альтернативні можливості залучення фінансування і допомагає відповісти на запитання, чи є рішення виходу на відкритий ринок якнайкращим вибором.

В економічній літературі наводяться різні трактування андеррайтингу. Так, у «Англо–російському тлумачному словнику термінів з IPO» знаходимо: «андеррайтер – це інвестиційний банк, що приймає на себе ризик купівлі нової емісії цінних паперів у компанії та розподілу її серед інших інвесторів» [12, 7]. Стівен М. Брег трактує андеррайтера як «юридичну особу, яка продає акції компанії або безпосередньо інституційним інвесторам, або інституційним покупцям, таким як менеджери взаємних фондів» [1, 321].

Основні завдання, які слід реалізувати у співпраці з андеррайтерами на етапі надання порад, такі: підготовка попереднього проспекту емісії; підготовка і проведення процедури «ретельного спостереження» (комплексна фінансова діагностика) – Due Diligence; оцінювання стану ринку для визначення слушного моменту для виходу – «вікна IPO»; підготовка рекламних, маркетингових і презентаційних матеріалів для організації подальших «дорожніх шоу».

До основних видів робіт, здійснюваних андеррайтером у процесі підготовки розміщення нової емісії акцій на публічному ринку, належать:

- удосконалення організаційної структури банку, який має намір стати публічним;
- сприяння керівництву банку у розробленні інвестиційного меморандуму і проспекту емісії;
- консультування щодо вибору вдалого часу для здійснення пропозиції, визначення обсягу емісії і частки вільного розміщення, а також встановлення ціни акції;
- координація, організація і проведення «дорожніх шоу»;
- формування «синдикату андеррайтерів»;
- організація та проведення процедури IPO на фондовій біржі;
- підтримка ліквідності акцій банку на вторинному ринку.

Висновки

Проведене дослідження дає підстави зробити висновки щодо перспектив розвитку інвестиційних банків в Україні та їх ролі на ринку корпоративного контролю:

- бурхливий розвиток ринку корпоративного контролю в Україні спонукає банки розвивати інвестиційний напрям діяльності;
- доцільність залучення інвестиційного банку як консультанта залежить від особливостей тієї чи іншої ситуації, однак організація успішної операції неможлива без залучення професійного андеррайтера;
- послуги консультантів недешеві, але варто зауважити, що у відсотковому співвідношенні до повної вартості операції їх оплата мінімальна, особливо зважаючи на можливі втрати банку у разі невдалого поглинання;
- у розвинених країнах практично жодна операція злиття та придбання не відбувається без участі інвестиційного банку, така ж тенденція простежується й в Україні.

З урахуванням обсягів та темпів зростання ринку корпоративного контролю, а також з огляду на необхідність подолання наслідків фінансової кризи в банківській сфері та гостру потребу в рекапіталізації багатьох вітчизняних банків можна прогнозувати зростання інтересу до механізмів IPO, а отже, і до діяльності інвестиційних банків у ролі андеррайтерів. За таких обставин вітчизняним інвестиційним банкам слід активізувати діяльність з надання андеррайтерських послуг, організації та реалізації угод злиття, придбання та поглинання.

Список використаних джерел

1. Брег Стивен М. Настольная книга финансового директора: пер. с англ. / Стивен М. Брег. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 536 с.
2. Важинський Ф.А. Механізм регулювання інвестиційної діяльності в регіоні / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.–техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.7. – С. 138–143.
3. Важинський Ф.А. Сутність банківського іпотечного кредитування / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.–техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 151–156.
4. Гаврилко П.П. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах / П.П. Гаврилко, М.Ю. Лалакулич, А.В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.–техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 158–164.
5. Гаврилко П.П. Фактори інноваційного розвитку промисловості / П.П. Гаврилко, А.В. Колодійчук, В.М. Черторижський // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 201–205.
6. Долішній І.М. Мотивація персоналу як об'єкт управління на підприємстві / І.М. Долішній, А.В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – 2010. – Вип. 20.5. – С. 211–216.
7. Колодійчук А.В. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України / А.В. Колодійчук, В.М. Пісний // Зб. наук.–техн. праць НЛТУ України. – 2009. – Вип.19.13. – С. 172–178.
8. Миловидов В.Д. Современное банковское дело : опыт организации и функционирования банков США / В.Д. Миловидов. – М. : Изд. МГУ, 1992. – 174 с.
9. Самольская И. Финансовые посредники нужны экономике для развития / И. Самольская // Экономика России: XXI век. – 2002. – № 2(7).
10. Федоров Б.Г. Новый англо–русский банковский и экономический словарь / Б.Г. Федоров. – СПб.: Лимбус Пресс, 2000. – 848 с.
11. Цховребов М. Решение остаться в России после кризиса было сугубо стратегическим. И оно себя оправдало / М. Цховребов // Слияния и поглощения. – 2006. – № 1–2(35–36).
12. Эванс Франк Ч. Оценка компаний при слияниях и поглощениях : пер. с англ. / Франк Ч. Эванс, Дэвид М. Бишоп. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 332 с.

References

1. Breh Styven M. Nastolnaia knyha fynansovoho dyrektora: per. s anhl. / Styven M. Breh. – M.: Alpyna Byznes Buks, 2007. – 536 s.
2. Vazhynskiy F.A. Mekhanizm rehuliuвання investytsiinoi diialnosti v rehioni / F.A. Vazhynskiy, A.V. Kolodiichuk // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy : zb. nauk.–tekhn. prats. – Lviv: RVV NLTU Ukrainy. – 2010. – Vyp. 20.7. – S. 138–143.
3. Vazhynskiy F.A. Sutnist bankivskoho ipotechnoho kredytuvannia / F.A. Vazhynskiy, A.V. Kolodiichuk // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy : zb. nauk.–tekhn. prats. – Lviv: RVV NLTU Ukrainy. – 2010. – Vyp. 20.2. – S. 151–156.
4. Havrylko P.P. Osnovni faktory vynyknennia kryzovykh yavysch na promyslovykh pidpriemstvakh / P.P. Havrylko, M.Iu. Lalakulych, A.V. Kolodiichuk // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy : zb. nauk.–tekhn. prats. – Lviv: RVV NLTU Ukrainy. – 2012. – Vyp. 22.4. – S. 158–164.
5. Havrylko P.P. Faktory innovatsiinoho rozvytku promyslovosti / P.P. Havrylko, A.V. Kolodiichuk, V.M. Chertoryzhskiy // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.–tekhn. prats. – Lviv: RVV NLTU Ukrainy. – 2011. – Vyp. 21.11. – S. 201–205.
6. Dolishnii I.M. Motyvatsiia personalu yak obiekt upravlinnia na pidpriemstvi / I.M. Dolishnii, A.V. Kolodiichuk // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.–tekhn. prats. – 2010. – Vyp. 20.5. – S. 211–216.
7. Kolodiichuk A.V. Osoblyvosti funktsionuvannia mashynobudivnykh pidpriemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy / A.V. Kolodiichuk, V.M. Pisnyi // Zb. nauk.–tekhn. prats NLTU Ukrainy. – 2009. – Vyp.19.13. – S. 172–178.
8. Mylovydov V.D. Sovremennoe bankovskoe delo : opyt orhanyzatsyy y funktsyonyrovanyia bankov SShA / V.D. Mylovydov. – M. : Yzd. MNU, 1992. – 174 s.
9. Samolskaia Y. Fynansovye posrednyky nuzhny ekonomyke dlia razvytyia / Y. Samolskaia // Ekonomyka Rossyy: XXI vek. – 2002. – № 2(7).
10. Fedorov B.H. Novyi anho–russkyi bankovskiy y ekonomycheskyi slovar / B.H. Fedorov. – SPb.: Lymbus Press, 2000. – 848 s.
11. Tskhovrebov M. Reshenye ostatsia v Rossyy posle kryzysa bylo suhubo stratehycheskym. Y ono sebia opravdalo / M. Tskhovrebov // Slyianyia y pohloshchenyia. – 2006. – № 1–2(35–36).
12. Evans Frank Ch. Otsenka kompanyi pry slyianyiaxh y pohloshchenyiaxh : per. s anhl. / Frank Ch. Evans, Davyd M. Byshop. – M. : Alpyna Byznes Buks, 2007. – 332 s.

Дані про авторів

Павлюк Л.І.,

к.е.н., викладач, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Лалакулич М.Ю.,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Данные об авторах

Павлюк Л.И.,

к.э.н., преподаватель, Ужгородский торговельно-экономический институт Киевского национального торговельно-экономического университета
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Лалакулич М.Ю.,

к.э.н., доцент, Ужгородский торговельно-экономический институт Киевского национального торговельно-экономического университета
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Pavlyuk L.,

Ph.D. in Economics, Lecturer, Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kiev National Trade and Economic University
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Lalakulich M.,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Uzhgorod Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

УДК 005.92:330.322.01 1:[334:005.35

Н.М. ПРИТУЛЯК,
О.Е. ГОНЧАРЕНКО

Корпоративна нефінансова звітність як інформаційна складова соціально відповідального інвестування

Розглянуто сутність та значення соціально-екологічної інформації. Визначені причини виникнення, основні характеристики, види та показники нефінансової звітності, яка є дієвим інструментом управління корпоративною соціальною відповідальністю. В результаті розгляду процесу ресурсного забезпечення останньої доведена корисність показників нефінансової звітності, в т.ч. у вирішенні завдань, пов'язаних із формуванням і використанням складових корпоративного інтелектуального капіталу – основного результату соціально відповідального інвестування. На цій основі обґрунтована роль досліджуваної системи інформаційного забезпечення у вирішенні питань корпоративного управління щодо підвищення вартості та капіталізації бізнес-структури. Також приділено увагу інституціональним інвесторам – основним зовнішнім користувачам нефінансової інформації, які є активними суб'єктами соціально відповідального інвестування.

Ключові слова: нефінансова звітність, корпоративна відповідальність, соціально відповідальне інвестування, інституційні інвестори, стейкхолдери, сталий розвиток.

Н.М. ПРИТУЛЯК,
О.Е. ГОНЧАРЕНКО

Корпоративная нефинансовая отчетность как информационная составляющая социально ответственного инвестирования

Рассмотрена сущность и значение социально-экологической информации. Определены причины возникновения, основные характеристики, виды и показатели нефинансовой отчетности, которая является действенным инструментом управления корпоративной социальной ответственностью. В результате рассмотрения процесса ресурсного обеспечения последней доказана значимость показателей нефинансовой отчетности, в т.ч. в решении заданий, связанных с формированием и использованием составляющих корпоративного интеллектуального капитала – основного результата социально ответственного инвестирования. На этой основе обоснована роль исследу-